

Além do Progresso: Desmascarando o Mito do Avanço Econômico-Científico

João Carlos Orquiza¹

Resumo: Este ensaio discute a tensão entre a ciência pura e a ciência aplicada na sociedade contemporânea, utilizando exemplos como o nanomotor de DNA e o conceito de "Genoestabilidade Dinâmica". O estudo propõe uma revisão dos objetivos da ciência, argumentando que os progressos científicos têm sido cada vez mais ditados por interesses econômicos em detrimento dos princípios da ciência pura. O conceito de 'Genoestabilidade Dinâmica' é utilizado para desafiar este viés, sugerindo uma visão na qual a vida é centrada na bioenergética humana e na transmissão de DNA. O ensaio conclui argumentando pela necessidade de uma abordagem mais integrada e consciente na ciência que enfatize a importância da vida humana além da exploração econômica.

Palavras-chave: Ciência pura, Ciência aplicada, Energia Potencial Biofísica Universal, Nanomotor de DNA, Genoestabilidade Dinâmica, Bem-Estar, Progresso Científico-Econômico, Ciência e Economia, Investigação Científica, Integridade Biológica humana.

Introdução

A ciência, em sua jornada incessante de descobertas e inovações, tem sido tradicionalmente dividida em dois campos distintos: a ciência pura, motivada pela curiosidade e pela busca do conhecimento em si, e a ciência aplicada, orientada para soluções práticas e avanços tecnológicos. Esta divisão reflete uma tensão fundamental na trajetória da pesquisa científica. Recentemente, o estudo inovador de Li et al. (2023) sobre um nanomotor de DNA movido por enzimas endógenas em células vivas para a imagem de microRNA exemplifica essa intersecção. O estudo destaca não apenas o

¹ Graduando de Psicologia, Centro Universitário Filadélfia – UNIFIL. Londrina/PR/Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9619-9939>. E-mail: joao.carlos.orquiza@edu.unifil.br

avanço tecnológico, mas também suscita questões sobre a direção e os objetivos da ciência moderna.

Paralelamente, o conceito emergente de "Dynamic Genostability", introduzido em "The Necessary Existence and Death of Organisms to Sustain the Eternity of DNAs" por Orquiza (2023), oferece uma perspectiva revolucionária que redefine a vida na Terra como a manifestação da busca do DNA por perpetuação. Ao contrário da visão tradicional centrada no organismo, essa abordagem propõe que os organismos são veículos transitórios para o DNA, que busca manter seu estado de baixa entropia diante dos desafios ambientais. Este ponto de vista não só desafia o viés antropocêntrico na biologia, mas também sugere uma reavaliação ética da conservação e fornece novos insights para a astrobiologia.

O objetivo deste ensaio é explorar como essas duas linhas de pensamento, representadas pelo estudo do nanomotor de DNA e pela hipótese de Genostabilidade Dinâmica, convergem e divergem em sua abordagem à ciência. A necessidade de uma nova perspectiva na ciência é imperativa, especialmente em uma era onde os avanços científicos estão cada vez mais entrelaçados com implicações econômicas e comerciais. Ao reavaliar o progresso científico através dessas lentes, este ensaio busca desmascarar o mito do avanço econômico-científico e destacar a importância da integridade biofísica humana no coração da pesquisa científica.

Tese

Este ensaio argumenta que a ciência contemporânea, exemplificada pelo desenvolvimento de tecnologias como o nanomotor de DNA, tem sido cada vez mais direcionada por interesses econômicos, distanciando-se dos princípios da ciência pura. Utilizando o conceito de 'Dynamic Genostability' do artigo 'The Necessary Existence and Death of Organisms to Sustain the Eternity of DNAs', propõe-se uma reavaliação da ciência centrada na bioenergética humana e na transmissão de DNA, desafiando a instrumentalização do bem-estar e o mito do progresso econômico-científico. O objetivo é destacar a importância intrínseca da vida humana

além de sua exploração econômica e sugerir uma nova perspectiva sobre a direção da pesquisa científica.

Definição de Termos

1. **Ciência Pura:** Pesquisa motivada pelo desejo de compreender fenômenos naturais e fundamentais, sem foco imediato em aplicações práticas ou retorno econômico.

2. **Ciência Aplicada:** Campo da ciência que se concentra na utilização do conhecimento científico para desenvolver soluções práticas, econômicas e comerciais. Diferente da ciência pura, que persegue o conhecimento por si só, a ciência aplicada é direcionada por objetivos práticos, visando resolver problemas específicos, criar produtos ou tecnologias, e frequentemente é motivada por demandas econômicas ou sociais imediatas. Enquanto desempenha um papel vital no avanço tecnológico e inovação, a integração crescente da ciência aplicada com interesses econômicos e comerciais pode, por vezes, restringir ou eclipsar a importância da ciência pura na busca descomprometida por novos conhecimentos.

3. **Energia Potencial Biofísica Universal:** Conceito que abrange a energia potencial como um princípio fundamental da física manifestado de forma crítica e universal nos sistemas biológicos. Esse termo destaca a interdependência entre processos físicos e biológicos, onde os princípios de energia e termodinâmica são aplicáveis em todas as formas de vida. Esta energia, coordenada pelo DNA, desempenha um papel vital nas funções celulares, na regulação genética e nos processos metabólicos, transcendendo contextos específicos ou espécies para ser uma característica onipresente em todos os seres vivos.

4. **Nanomotor de DNA:** Uma tecnologia de ponta que utiliza sequências de DNA para criar dispositivos moleculares capazes de realizar trabalho mecânico em escala nanométrica.

5. **Genoestabilidade Dinâmica:** Conceito que redefine a vida na Terra como manifestação da busca do DNA pela perpetuação, sugerindo que organismos são veículos transitórios para a manutenção do DNA em um estado de baixa entropia.

6. **Bem-Estar:** Termo frequentemente utilizado para justificar políticas e práticas econômicas e científicas, mas que pode ser instrumentalizado para mascarar a exploração econômica dos indivíduos.

7. **Progresso Econômico-Científico:** A noção de que o avanço na ciência e tecnologia está intrinsecamente ligado ao crescimento econômico e ao bem-estar social.

Ciência Pura vs. Ciência Aplicada

A trajetória da ciência ao longo da história reflete uma constante tensão entre a investigação desinteressada (ciência pura) e a busca por aplicações práticas (ciência aplicada). A ciência pura, dedicada ao aumento do conhecimento e compreensão dos fenômenos naturais, tem suas raízes nas primeiras civilizações, onde o estudo dos fenômenos naturais era frequentemente interligado à filosofia e aspectos místicos. A distinção clara entre ciência pura e aplicada, como conhecemos hoje, começou a se formar apenas durante a Revolução Científica nos séculos XVI e XVII, com figuras como Galileu e Newton estabelecendo as bases para o método científico.

Este progresso na ciência pura ao longo dos séculos foi marcado por avanços fundamentais em diversas áreas, como a teoria da evolução na biologia e a termodinâmica na física. No entanto, no cenário contemporâneo, observa-se uma crescente ênfase na ciência aplicada. Esta tendência é impulsionada, em grande parte, por interesses econômicos, onde a pesquisa é vista como um meio para desenvolver tecnologias comercializáveis e lucrativas.

A pesquisa de Li et al. (2023) sobre o nanomotor de DNA é um exemplo dessa intersecção entre ciência e economia. A inovação representada pelo nanomotor de DNA destaca como as descobertas científicas modernas são frequentemente conduzidas com um olhar para sua aplicabilidade e potencial de mercado. Embora tais avanços sejam valiosos, eles podem obscurecer a importância da ciência pura e sua contribuição essencial ao avanço do conhecimento.

Paralelamente, a noção de 'Dynamic Genostability', conforme introduzida por Orquiza (2023), sugere uma reavaliação fundamental dos objetivos e métodos da ciência. Este conceito desafia as visões tradicionais, propondo que os organismos são meros veículos para a perpetuação do DNA em um estado de baixa entropia. Esta perspectiva ressalta a importância da ciência pura na compreensão dos mecanismos fundamentais da vida, uma abordagem que transcende as aplicações práticas e os interesses econômicos.

A relação entre ciência pura e aplicada, portanto, não é apenas uma questão de diferentes metodologias, mas reflete o que valorizamos e buscamos na ciência. Enquanto a ciência aplicada atende às demandas imediatas da sociedade, a ciência pura continua a ser o alicerce sobre o qual todo conhecimento científico é construído. Reconhecer e valorizar ambos os aspectos é essencial para um progresso científico equilibrado e sustentável.

Energia Potencial Biofísica Universal e a Existência Humana

A compreensão da energia potencial biofísica universal e sua importância na existência humana nos leva a um nível mais fundamental da ciência, onde a bioenergética humana, particularmente o papel do ATP (adenosina trifosfato), se destaca. O ATP, uma molécula crucial no armazenamento e transferência de energia nas células, é o motor energético que sustenta praticamente todos os processos celulares. A sua produção e utilização são exemplos perfeitos da intersecção entre a bioquímica, a física e a biologia, ilustrando a complexidade e a elegância dos sistemas biológicos.

No contexto da transmissão de DNA, a energia potencial biofísica universal assume um papel ainda mais crucial. O DNA, que carrega as instruções genéticas para o desenvolvimento e funcionamento de todos os organismos conhecidos, requer energia para sua replicação e manutenção. Este processo não é apenas uma questão de hereditariedade, mas uma manifestação contínua da busca do DNA para sustentar sua própria existência através de gerações.

O conceito de "Dynamic Genostability", como apresentado por Orquiza (2023), realça esta perspectiva ao sugerir que os organismos são veículos transitórios para a manutenção do DNA em um estado de baixa entropia. Esta abordagem desloca o foco da ciência pura do organismo em si para a continuidade e estabilidade do DNA. Ela desafia a noção de que a vida é predominantemente centrada no indivíduo, propondo em vez disso que a verdadeira essência da existência biológica é a perpetuação do material genético.

Este enfoque na energia potencial biofísica universal e na transmissão de DNA oferece uma nova lente através da qual podemos compreender a vida. Ela sublinha a importância da ciência pura na exploração dos princípios fundamentais que governam nossa existência. Enquanto a ciência aplicada procura utilizar esses princípios para desenvolver soluções práticas, a ciência pura procura entendê-los em sua forma mais pura e não adulterada. Este entendimento profundo é crucial, não apenas para o avanço da ciência, mas também para a apreciação da vida em sua forma mais fundamental.

O Ser Humano e o Sistema Econômico

A interação entre a energia potencial biofísica universal dos seres humanos e o sistema econômico desdobra uma narrativa complexa, onde a biologia e a economia se entrelaçam de maneira profunda e intrínseca. A energia potencial biofísica universal, uma força vital que sustenta todas as funções biológicas, incluindo a produção e o uso do ATP, está no cerne de todas as atividades humanas. Esta energia não só alimenta os processos celulares, mas também se traduz na capacidade de trabalho e produtividade, elementos fundamentais para a economia.

Porém, essa relação intrincada expõe uma dualidade marcante: os seres humanos, enquanto geradores de energia e trabalho, são essenciais para a dinâmica econômica, mas simultaneamente, podem se tornar vulneráveis a um sistema que frequentemente prioriza ganhos econômicos sobre o bem-estar individual e coletivo. Esta tensão é evidente na maneira como avanços tecnológicos, como os nanomotores de DNA, são direcionados e valorizados no contexto econômico, refletindo como a economia pode moldar as prioridades e os rumos da pesquisa científica.

A teoria de "Dynamic Genostability", introduzida por Orquiza (2023), traz uma perspectiva valiosa para esta discussão. Ao focar na continuidade do DNA como um objetivo primordial da existência biológica, ela convida a uma reflexão sobre o verdadeiro papel dos seres humanos dentro do sistema econômico. Essa abordagem propõe uma visão na qual os seres humanos são mais do que meros participantes na economia; eles são portadores essenciais da informação genética, uma responsabilidade que vai além de seu valor econômico.

Portanto, entender a relação entre a energia potencial biofísica universal dos seres humanos e o sistema econômico requer uma consideração cuidadosa dos valores humanos e biológicos, além das métricas econômicas. Isso abre caminho para um modelo econômico mais equilibrado e sustentável, que respeita tanto a contribuição econômica quanto a dignidade intrínseca da vida humana.

Bem-Estar: Uma Justificativa Econômica

O conceito de bem-estar, frequentemente evocado em discussões sobre políticas e práticas científicas e econômicas, merece uma análise crítica para entender como ele é instrumentalizado em diversos contextos. Tradicionalmente, o bem-estar é apresentado como um objetivo desejável e benevolente, associado à saúde, felicidade e prosperidade. No entanto, a realidade muitas vezes revela uma utilização mais estratégica e econômica

deste termo, especialmente em esferas onde a ciência e a economia se cruzam.

A instrumentalização do bem-estar como justificativa para certas práticas científicas e econômicas pode ser vista como uma forma de mascarar interesses subjacentes, principalmente econômicos. Por exemplo, inovações tecnológicas como os nanomotores de DNA podem ser promovidas sob a bandeira do "aumento do bem-estar humano" através de avanços médicos ou científicos. No entanto, tais inovações também estão frequentemente atreladas a consideráveis interesses econômicos, seja na forma de financiamento de pesquisa, patentes ou no potencial de mercado.

Além disso, a ênfase no bem-estar pode, por vezes, desviar a atenção de questões éticas ou ecológicas importantes. Enquanto a promoção da saúde e da felicidade é indiscutivelmente importante, a definição e a medida do "bem-estar" são frequentemente moldadas por parâmetros econômicos e de mercado, em vez de serem baseadas em uma compreensão holística e multidimensional da vida humana.

Esta abordagem econômica do bem-estar também é refletida na forma como as políticas públicas e as decisões corporativas são moldadas. Por exemplo, iniciativas que alegam promover o bem-estar podem, na realidade, estar mais alinhadas com o crescimento econômico ou com a melhoria da eficiência produtiva, em vez de se concentrarem genuinamente na melhoria das condições de vida ou na sustentabilidade ambiental.

Portanto, é fundamental que haja uma conscientização e uma reflexão crítica sobre como o bem-estar é usado como uma justificativa em contextos científicos e econômicos. Reconhecer e desafiar a instrumentalização deste conceito é um passo importante para garantir que as práticas científicas e econômicas sejam realmente alinhadas com os interesses e necessidades humanas autênticas, e não apenas com objetivos econômicos disfarçados.

Desconstruindo o Mito do Progresso Econômico-Científico

O conceito de progresso, tanto na ciência quanto na economia, é frequentemente interpretado como um avanço linear e contínuo em direção a um estado de maior conhecimento, tecnologia avançada e bem-estar geral. No entanto, essa visão simplista merece um exame crítico, pois esconde complexidades e implicações que vão além da superfície de inovações e crescimento econômico. O "mito do progresso econômico-científico" refere-se à crença de que todo avanço científico ou tecnológico resulta inevitavelmente em melhorias sociais e econômicas. Esta visão otimista muitas vezes ignora as consequências negativas, como desigualdades sociais, impactos ambientais, e o comprometimento da integridade científica.

Primeiramente, é crucial reconhecer que a ciência, embora possa ser uma força para o bem, não opera isoladamente dos contextos sociais e econômicos. A pesquisa científica é frequentemente influenciada por interesses econômicos, onde o financiamento e as prioridades de pesquisa são moldados por expectativas de rentabilidade e aplicabilidade prática. Esta realidade pode desviar a ciência de seu objetivo fundamental de buscar o conhecimento pelo conhecimento e pode limitar a exploração de áreas que não prometem retornos econômicos imediatos.

Além disso, o progresso tecnológico, embora ofereça soluções inovadoras para vários desafios, também pode criar novos problemas, como a obsolescência tecnológica, a dependência de recursos não renováveis e questões éticas relacionadas à privacidade e à segurança. A disseminação de tecnologias como os nanomotores de DNA, por exemplo, abre novas fronteiras de conhecimento e aplicação, mas também levanta questões sobre as implicações éticas e ambientais.

Neste contexto, torna-se imperativo reavaliar os objetivos da ciência. A ciência deve aspirar a um equilíbrio entre a busca desinteressada de conhecimento (ciência pura) e as aplicações práticas que beneficiam a sociedade (ciência aplicada). É necessário um diálogo mais profundo e reflexivo sobre o que constitui verdadeiro progresso, considerando não

apenas os avanços tecnológicos e econômicos, mas também o bem-estar humano e a sustentabilidade ambiental.

Desconstruir o mito do progresso econômico-científico envolve, portanto, uma reflexão crítica sobre como valorizamos e medimos o avanço, e a busca por um modelo mais integrado e consciente de desenvolvimento científico e econômico, que honre tanto os aspectos humanos quanto os ambientais.

Discussão

Esta seção do ensaio oferece uma análise detalhada das implicações dos argumentos apresentados anteriormente, proporcionando uma reflexão profunda sobre a necessidade de uma mudança de paradigma na ciência.

A discussão inicia-se com a consideração do papel dual da ciência pura e aplicada. Enquanto a ciência pura busca o entendimento descomprometido dos fenômenos naturais, a ciência aplicada se concentra em soluções práticas, muitas vezes impulsionadas por interesses econômicos. Esta divisão, embora funcional em muitos aspectos, sugere a necessidade de uma abordagem mais integrada, onde o valor intrínseco do conhecimento é reconhecido, independentemente de sua aplicabilidade imediata. A ciência não deve ser avaliada apenas pela sua capacidade de gerar lucro ou inovações tecnológicas, mas também pelo seu contributo para um entendimento mais profundo do mundo.

O conceito de "Energia Potencial Biofísica Universal" introduz uma perspectiva que vai além do antropocentrismo na ciência. Este conceito ressalta a importância de considerar os princípios universais que regem a energia e a vida em todas as suas formas. Ao focar na energia como um elemento fundamental que interliga todos os seres vivos, somos levados a repensar o papel da ciência na compreensão e no respeito pela complexidade da vida.

A instrumentalização do bem-estar como justificativa para práticas econômicas e científicas é outra questão que merece uma análise crítica. Enquanto o bem-estar é frequentemente utilizado como uma métrica para avaliar o sucesso de políticas e inovações, esta análise revela que muitas vezes ele é moldado por parâmetros econômicos, desviando a atenção de questões éticas, sociais e ambientais mais amplas.

Finalmente, a desconstrução do mito do progresso econômico-científico ilumina a necessidade de reavaliar o que significa verdadeiramente progredir. O progresso não deve ser medido apenas por avanços tecnológicos ou crescimento econômico, mas também pelo impacto sobre a qualidade de vida, a equidade social e a sustentabilidade ambiental. Esta discussão aponta para a necessidade de uma mudança de paradigma na ciência, um paradigma que valorize o conhecimento e a inovação de uma forma que seja equilibrada, sustentável e benéfica para todos.

Em resumo, a discussão neste ensaio realça a complexidade das relações entre ciência, sociedade e economia. Ela sugere uma mudança de paradigma na forma como entendemos e praticamos a ciência, enfatizando a necessidade de abordagens mais holísticas e integradas que reconheçam a interconexão entre todos os aspectos da vida e do conhecimento.

Conclusão

Ao longo deste ensaio, exploramos diversos aspectos que desafiam a compreensão convencional da ciência e seu papel na sociedade. A jornada começou com uma análise da ciência pura em contraste com a ciência aplicada, destacando a importância de manter um equilíbrio entre a busca do conhecimento por si só e a aplicação prática desse conhecimento. A discussão sobre a energia potencial biofísica universal e a dinâmica genostabilidade revelou a necessidade de uma perspectiva mais holística na ciência, uma que reconheça a universalidade dos processos biofísicos e a importância do DNA na coordenação da vida.

Examinamos também como o bem-estar tem sido frequentemente instrumentalizado em contextos científicos e econômicos, servindo mais como uma justificativa para práticas orientadas pelo lucro do que como um verdadeiro indicador do progresso humano. Além disso, desconstruímos o mito do progresso econômico-científico, destacando a necessidade de reavaliar nossos paradigmas de sucesso e avanço.

Este ensaio conclui com um apelo para uma reflexão mais profunda sobre a ciência e seu papel na sociedade. A ciência não deve ser vista apenas como um caminho para o progresso tecnológico e econômico, mas como uma jornada de descoberta que respeita e valoriza a autonomia e a integridade biofísica humana. O verdadeiro progresso científico deve ser aquele que contribui para o bem-estar holístico da humanidade e do planeta, levando em consideração não apenas os benefícios econômicos, mas também os impactos sociais e ambientais.

Portanto, o desafio que se apresenta é o de repensar e remodelar a ciência de uma forma que esteja alinhada com os valores de respeito, integridade e sustentabilidade. Isso envolve não apenas os cientistas e pesquisadores, mas toda a sociedade, pois a ciência é uma empreitada coletiva que reflete e molda nossas crenças, valores e futuros.

Declarações

Conflitos de Interesse

Neste ensaio, abordamos questões essenciais sobre a ciência, sua interação com a economia e o impacto na sociedade. É importante declarar que, durante a elaboração deste trabalho, não surgiram conflitos de interesse. Nenhuma influência externa, seja de natureza comercial, financeira ou acadêmica, afetou o conteúdo, a direção ou as conclusões apresentadas neste estudo. A integridade e a objetividade do ensaio foram mantidas em todas as etapas de sua concepção e desenvolvimento.

Financiamento e Autoria

O presente ensaio é um produto do esforço e da pesquisa independentes do autor. Todo o trabalho, desde a pesquisa inicial até a redação final, foi realizado exclusivamente pelo autor, sem financiamento externo ou apoio institucional. Esta independência garante que as perspectivas e análises apresentadas sejam unicamente o resultado do interesse e da investigação acadêmica do autor, livre de quaisquer influências ou expectativas externas.

Repositórios de Dados e Software

Este ensaio é uma exploração teórica que se baseia em conceitos, análises e reflexões derivadas de pesquisas e literatura existentes no campo da ciência e da filosofia da ciência. Devido à natureza conceitual e discursiva deste trabalho, não foram utilizados repositórios de dados ou software que exigissem menção ou acesso. Portanto, a menção a repositórios de dados e software não é aplicável neste contexto. Todas as informações e referências utilizadas são provenientes de fontes publicamente disponíveis e reconhecidas no meio acadêmico. Esta abordagem assegura que o ensaio permaneça focado na análise e interpretação teórica, sem a necessidade de dados empíricos ou ferramentas de software específicas.

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha profunda gratidão e reconhecimento à vasta riqueza de conhecimento científico disponível no domínio público. Este ensaio não teria sido possível sem o acesso às inúmeras publicações, artigos, e obras acadêmicas que estão livremente disponíveis para pesquisadores e entusiastas da ciência em todo o mundo. Essas fontes representam o esforço coletivo e a dedicação de incontáveis cientistas, acadêmicos e pensadores que contribuíram generosamente com seu tempo, expertise e insights para o avanço do conhecimento humano. A disponibilidade de tais recursos é um testemunho do espírito colaborativo e

aberto da comunidade científica, que se esforça para disseminar o saber e fomentar um entendimento mais profundo sobre o mundo em que vivemos.

Referências

Li, Tong, Mengxu Sun, Qianying Zhou, Pengying Liang, Ting Huang, Mingqi Guo, Baoping Xie, Chunrong Li, Minmin Li, Wen-Jun Duan, Jin-Xiang Chen, Zong Dai, e Jun Chen. 2023. *Endogenous Enzyme-Powered DNA Nanomotor Operating in Living Cells for microRNA Imaging*. *Analytical Chemistry* 95 (40): 15025-15032. DOI: 10.1021/acs.analchem.3c03012.

Orquiza, João C. 2023. *The Necessary Existence and Death of Organisms to Sustain the Eternity of Dnas*. *OSF Preprints*, November 13. doi:10.31219/osf.io/4e6q2.